

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152129>

XX ASR O‘ZBEK ADABIY TANQIDCHILIGI RIVOJIDA OZOD SHARAFIDDINOV ILMIY FAOLIYATINING O‘RNI VA AHAMIYATI

dotsent v.b. **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

Jizzax davlat pedagogika universiteti

E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola XX asrning 50-60-yillari O‘zbek adabiyotining turg‘unlik davrini tahlil qiladi. Mazkur davr siyosiy va mafkuraviy tazyiqlarga qaramay, adabiyot va adabiy tanqidchilikning rivojlanish jarayonlari davom etganligini ko‘rsatadi. Maqolada sotsializm-realizm metodining estetik ta’siri, o‘rtamiyona va mukammal asarlar, shuningdek adabiy tanqidchilarning, xususan, Ozod Sharafiddinovning faoliyati va ilmiy merosi yoritiladi. Muallif adabiy jarayonda yuzaga kelgan yutuqlar va kamchiliklarni tahlil qilib, tanqidchilikning badiiy asarlarni o‘rganishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *XX asr o‘zbek adabiyoti, Turg‘unlik davri, Sotsializm-realizm, Adabiy tanqidchilik, Ozod Sharafiddinov, Badiiy asar tahlili, Cho‘lponshunoslik.*

ABSTRACT:

This article analyzes the stagnation period of Uzbek literature in the 1950s–1960s. Despite political and ideological pressures, the literary process and the development of literary criticism continued. The article examines the influence of the aesthetic principles of socialist realism, the creation of both mediocre and outstanding works, and highlights the activities and scholarly legacy of the literary critic Ozod Sharafiddinov. The author analyzes the achievements and shortcomings of the literary process, emphasizing the importance of criticism in studying literary works.

Keywords: *20th century Uzbek literature, Stagnation period, Socialist realism, Literary criticism, Ozod Sharafiddinov, Analysis of literary work, Cho‘lpon studies.*

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируется период застоя узбекской литературы 1950–1960-х годов. Несмотря на политическое и идеологическое давление, литературный процесс и развитие литературной критики продолжались. В статье рассматривается влияние эстетических принципов социалистического реализма, создавались как посредственные, так и выдающиеся произведения, а также освещается деятельность и научное наследие литературного критика Озод Шарафиддинова. Автор анализирует достижения и недостатки литературного процесса, подчеркивая значимость критики в изучении художественных произведений.

Ключевые слова: *Узбекская литература XX века, Период застоя, Социалистический реализм, Литературная критика, Озод Шарафиддинов, Анализ художественного произведения, Чульпоноведческое исследование.*

KIRISH

XX asrning 50-60-yillari turg'unlik davri nomi bilan tarixga kirgan. Shunday bo'lishiga qaramay, adabiyot va san'atga har qancha siyosiy-mafkuraviy tazyiqlar bo'lishidan qat'iy nazar o'zbek adabiyoti va tanqidchiligi va o'zining rivojlanishi yo'lida davom etdi. Ushbu davr adabiy jarayonda ham, adabiy tanqidchiligida ham hali sotsializm-realizm metodining estetik tamoyillari ta'siri yaqqol sezilib turdi.

Buning oqibatida "Odamning toblanishi", "Shoxida emas bargida", "Oltin qafas",

"So'qmoqlar" singari o'rtamiyona va zaif asarlar yaratildi. Lekin mazkur asarlar qatorida "Yulduzli tunlar", "Ikki eshik orasi", "Ulug'bek xazinasini", "Ufq", "Sarbadorlar" kabi badiiy jihatdan yetuk va mukammal asarlarning yaratilganligi o'zbek adabiyoti badiiy sarhadlari yanada kengayib, rivojlanganligidan dalolat beradi.

Darhaqiqat yuqorida ta'kidlangani kabi adabiy jarayon haqida badiiy ijod sohasida yuzaga kelgan o'ziga xos yutuq va kamchiliklarni tahlil qilish jarayonida o'zbek adabiy tanqidchiligi ham mahorat jihatdan o'zining zalvorli rivojlanish yo'lini bosib o'tdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tanqidchilik maydonida Matyoqub Qo‘shjonov, Ozod Sharafiddinov, Salahiddin Mamajonov, Abduqodir Hayitmetov va ulardan sal keyinroq Umarali Normatov, Naim Karimov, Bahodir Sarimsoqov, Baxtiyor Nazarov, Qozoqboy Yo‘ldoshev, Usmonjon Qosimov kabi ko‘plab iste‘dod sohiblari kirib kelishdi. Badiiy ijod jamda badiiy asar tuzilishi bilan bog‘liq nazariy muammolarni tadqiq qilish mazkur davr adabiy tanqidchiligining markaziy tadqiq obyektiga aylandi. Bu borada ayniqsa yozuvchi mahorati va badiiy asar poetikasi tadqiqi masalasida Matyoqub Qo‘shjonov, she‘riyat hamda lirika muammolari tahlili borasida Ozod Sharofiddinovlar o‘ziga xos ilmiy maktab yaratishdi. Jumladan Ozod Sharofiddinov chin ma‘noda o‘zbek adabiy tanqidchiligi tarixida yangi bir sahifani ochdi. Davr adabiy hayotini chuqur bilish, ijodkor ahlining sermashaqqat dardu quvonchlarini teran his qilish va ularni aks ettirishga intilish Ozod Sharafiddinov ilmiy faoliyatiga kuchli bir qanot baxsh etdi va natijada uning tadqiqotlari ham hayotiylik, ham chuqur xalqchillik kasb etdi. Ozod Sharafiddinov tanqidchilik faoliyati shunday bir mahorat maktabi darajasiga ko‘tarilganki, endi biz XX asrning ikkinchi yarmi o‘zbek poeziyasining murakkab va ziddiyatli taraqqiyot bosqichlarini munaqqidning tadqiqotlari orqali yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Ozod Sharafiddinov salmoqli tadqiqotlarning yuzaga kelishi manbalari nimalardan iborat va uning yetuk adabiyotshunos bo‘lib shakllanishida hamda bu darajada buyuk bir munaqqid bo‘lib yetishishida qanday omillar asosiy rol o‘ynagani, shular xususida fikr yuritishdan oldin Ozod Sharafiddinov adabiy-tanqidchilikka kirib kelgan dastlabki davrdagi adabiy hayotni ko‘z oldimizga keltiraylik. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, Ozod Sharafiddinov va boshqa munaqqidlarimiz adabiy tanqidchilik maydoniga kirib kelgan davr - XX asrning 50-yillarida butun xalqimiz, madaniyatimiz tarixida eng murakkab hamda ziddiyatli bo‘lgan bir davr edi. Bu murakkab davrning haqqoniy manzaralari, xalqimiz va millatimiz boshida turgan og‘ir fojialar eng avvalo Fitrat, Abdulla Qodiriy va Cho‘lpon singari iste‘dodli adiblarimiz asarlarida ham o‘zining yorqin ifodasini topgan edi. Afsuski, bu adiblarimizning o‘sha davr haqiqatini butun fojialari bilan aks ettirgan

o‘lmas asarlari qadrlanishi yoki to‘g‘ri tushunish o‘rniga so‘nggi yillargacha butunlay qoralanib kelindi. Ozod Sharafiddinov xuddi mana shunday mustabid tuzumning mafkuraviy hukmronlik va zo‘ravonlik siyosati avj olgan bir paytda adabiy tanqidchilik maydoniga kirib kelgan. O‘sha yillarda Ozod Sharafiddinov kabi adabiyotshunoslarimiz chekiga tushgan bu qismat ham ijodiy, ham salbiy mazmunga ega edi. Ijodiy tomoni shundaki, Ozod Sharafiddinov bevosita ana shu jo‘shqin va murakkab hayot ichida yashardi, obdon pishdi va adabiyot ahliga hamnafas, hamdard bo‘lib, yetuk bir adabiyotshunos sifatida shakllandi. Bu davrning Ozod Sharafiddinov va unga tengqur bo‘lgan avlod vakillari ijodi hamda faoliyatiga ko‘rsatgan dahshatli, salbiy ta’siri deganda birinchi navbatda hukmron kommunistik mafkura va uning ijodkor hamda adabiyotshunoslar oldiga qo‘yadigan asossiz va bir tomonlama talablarini nazarda tutamiz. O‘z faoliyatining dastlabki qadamlaridanoq Ozod Sharafiddinov adabiy tanqidchilik orqali xalqqa va jamiyatga xizmat qilishni o‘zining sharaflari burchi, deb bildi va umrining oxiriga qadar ana shu yuksak e’tiqodidan chekinmadi. Darhaqiqat Ozod Sharafiddinov butun umri davomida adabiyotga, adabiy tanqidchilikka hamda badiiy asarlardagi go‘zallikni anglashga, badiiy ijod borasidagi mahorat qirralarini ochishga bo‘lgan ishtiyoq va muhabbat bilan yashadi va ijod qildi. Ozod Sharafiddinovning sadoqatli shogirdi, taniqli adabiyotshunos, ustozimiz Usmonjon Qosimov ta’kidlaganlaridek: “Ozod Sharafiddinovdek betakror inson va mashhur ijodkorlar haqida yozish qanchalar maroqli bo‘lsa, shunchalar mas’uliyatli ham. Sababi Ozod Sharafiddinovning nomi nafaqat yurtimizda mashhur, balki qo‘shni va xorijiy mamlakatlardagi ilmiy-adabiy jamoatchilikka ham yaxshi ma’lum. Mas’uliyati eng avvalo shundaki, Ozod aka ko‘pso‘zlikni mutlaqo yoqtirmas, maqtoov va hamdu sanolardan ensasi qotardi. Chunki Shayx Sa’diy aytganidek, chinakam iste’dodlar toza mushk misoli atorning ta’rifu tahsinlariga muhtoj bo‘lmaydi” [1-242]. Biz agar adabiyotimiz tarixi o‘zanida yaqin yuz yilliklarga nazar tashlasak, juda ko‘p sonli qalamkashlarning asarlariga ko‘zimiz tushadi. Ulardan hech birining xizmatlarini sira kamsitmagan holda aytish mumkinki, XX asrning keyingi ellik yili ichida faoliyat ko‘rsatgan adabiyotshunoslar silsilasida Ozod Sharafiddinovning nomi alohida bir

cho‘qqi yanglig‘ ko‘zga tashlanib turadi. Ozod Sharafiddinovning tanqid va adabiyotshunoslik sohasidagi faoliyati o‘zining qamrov ko‘lami bilan, mavzu muammolarining dolzarbligi va ichki yaxlitligi, shuningdek shakl rang-barangligi bilan ham e‘tiborga loyiq, zero munaqqidning Cho‘lpon va Abdulla Qahhor singari atoqli adiblarimiz ijodiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlari saviyasi qanchalik yuksak bo‘lsa, uning zamonaviy o‘zbek she‘riyati muammolariga bag‘ishlangan adabiy-tanqidiy maqolalari ham o‘zining chuqur mazmuni va tahlillarining teranligi bilan alohida ajralib turadi. Yoqorida ta‘kidlanganidek, Ozod Sharafiddinovning ilmiy va adabiy-tanqidiy merosining katta bir qismini, shubhasiz uning iste‘dodli shoir va betakror yozuvchi Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon ijodiga bag‘ishlangan va butun umri mobaynida izchil davom etgan tadqiqotlarni tashkil etadi. Binobarin, munaqqaidning Cho‘lpon ijodi va shaxsini o‘rganishdagi ilmiy-adabiy faoliyati shu qadar izchil va mufassal, shu qadar ko‘lamli va ahamiyatli uni haqli ravishda

Cho‘lponshunoslikning tamal toshini qo‘yganlardan biri sifatida ham faxr bilan tilga olamiz. Ozod Sharafiddinovning tanqidchi va adabiyotshunos sifatidagi ibratli jihatlaridan yana biri shundaki, munaqqidning badiiy asar tahlilida eng avvalo matnga suyanishi va asosiy e‘tiborni ijodkorning to‘la qonli xarakter yaratish hamda tasvirlay olish mahoratini o‘rganishga qaratishi tadqiqotchi izlanishlarining samarali bo‘lishini ta‘minlagan. Bunga ishonch hosil qilish uchun munaqqidning “Birinci mo‘jiza” va “Is‘tedod jilolari” kabi tadqiqotlarini yoki Oybek, G‘afur G‘ulom, Shayxzoda hamda Mirtemir kabi ijodkorlar haqidagi adabiy-tanqidiy asarlarini ko‘zdan kechirishning o‘zi kifoya qiladi. Umuman olganda, O‘zbekiston Qahramoni, yirik adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov hayotiy faoliyati va adabiy-ilmiy tadqiqotlari bilan XX asr o‘zbek adabiy tanqidchiligi hamda madaniyati taraqqiyotida alohida o‘rin egallagan kamyob iste‘dodlardan biri sifatida kelajak avlod uchun ham ibrat va mahorat maktabi hisoblanadi.

XULOSA

XX asrning 50–60-yillari O‘zbek adabiyoti tarixida murakkab va ziddiyatli davr bo‘lib, siyosiy va mafkuraviy tazyiqlarga qaramay, adabiyot va adabiy tanqidchilik o‘z

rivojlanish yo'lini davom ettirdi. Ushbu davrda sotsializm-realizm metodining estetik ta'siri sezilib, o'rtamiyona va mukammal asarlar yaratilgan bo'lsa-da, adabiy jarayonning badiiy chegaralari kengaydi va yangi mavzular yuzaga chiqadi. Adabiy tanqidchilik sohasida esa Ozod Sharafiddinov va uning zamondoshlari o'zbek adabiyotining chuqur tahlilini amalga oshirib, ijodkorlarning badiiy mahoratini va asar poetikasini o'rganishda katta yutuqlarga erishdi. Sharafiddinovning ilmiy merosi Cho'lpon, Abdulla Qahhor va boshqa atoqli adiblarning ijodini chuqur tadqiq qilishga qaratilgan bo'lib, u XX asr o'zbek adabiy tanqidchiligi va madaniyati rivojida alohida o'rin egallaydi. Shunday qilib, turg'unlik davri nafaqat murakkab siyosiy muhit, balki o'zbek adabiyoti va tanqidchiligi uchun rivojlanish, yangi ilmiy maktablar va badiiy izlanishlar davri sifatida tarixga kirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qosimov U. Ozod Sharafiddinov Zamondoshlari xotirasida. –T: O'zbekiston, 2007. 242-bet.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ozod_Sharafiddinov
3. http://mustaqillik.uz/oz/pages/Ozod_Sharafiddinov
4. <https://arboblar.uz/uz/people/sharafiddinov-ozod>